

Солнечная энергия

Буш Тшуомгу Дерек Блерио, бакалаврант
Тамбовский государственный технический университет

Аннотация. Цель этой статьи состоит в том, чтобы выделить виды возобновляемых источников энергии и технологий, которые производятся от солнца: солнечная фотоэлектрическая энергия, солнечный кондиционер, бассейн, тепловой насос, солнечное тепловое хранение, с целью содействия их эффективности, а также от солнечной радиации и ее воздействия на землю.

Ключевые слова: солнечная фотоэлектрическая энергия, солнечный кондиционер, бассейн, тепловой насос, солнце, солнечное тепловое хранение, солнечная радиация.

Solar energy

Bouche Tchouomgou Dereck Bleriot, Bachelor
Tambov state Technical university

Abstract. The Purpose of this article is to highlight the types of renewable energy sources and technologies that come from the sun: solar photovoltaic energy, solar air conditioning, pool heat pump, solar thermal storage, in order to their effectiveness; also from solar radiation and its impact on the earth.

Keywords: solar photovoltaic energy, solar conditioning, pool heat pump, solar, solar thermal storage, solar radiation

Введение

Солнце, несомненно, является самым тяжелым огненным шаром, который горит более 4,55 миллиарда лет. Хотя он очень далеко от Земли, но мы все еще получаем его тепло и свет. Потому что оно такое большое и теплое. 15 миллионов градусов в центре Солнца - это возможно только благодаря ядерному синтезу, который представляет собой процесс, посредством которого два атомных ядра соединяются вместе, образуя более тяжелое ядро. Солнечная энергия - это источник энергии, который зависит от солнца. Эта энергия позволяет производить электроэнергию из фотоэлектрических панелей или солнечных тепловых электростанций, благодаря солнечному свету, улавливаемому солнечными батареями.

Солнечные системы

Солнечная система - это совокупность звезд, подверженных гравитационному полю Солнца. Планеты, близкие к Солнцу, получают солнечную энергию с гораздо большей интенсивностью, чем те, которые находятся дальше. Солнечная система развивается в одном из рукавов спиральной галактики, Млечном Пути, примерно в 26000 световых годах от ее центра. Подвижность Земли является причиной чередования дня и ночи, потому что Солнце освещает исключительно ту часть, которая находится перед ним. (Схема 1)

Рис. 1 солнечная система futura наук

Солнечное излучение

Солнечное излучение, согласно некоторым научным подходам, рассматривается как набор фотонов, частиц, каждая из которых несет количество энергии,

называемое "квантом энергии" и обозначаемое "ΔE". Энергия фотона с частотой ν (в герцах), длина волны λ (в метрах) которого равна скорости, деленной на ν , выражается отношением $\Delta E = h \times \nu = (h \times c) / \lambda$, причем

h является постоянной Планка, т. е. $6,63 \cdot 10^{-34}$ джоулей в секунду. Таким образом, фотоны, составляющие ультрафиолетовое излучение, благодаря своей длине волны несут больший квант энергии, чем фотоны, составляющие инфракрасное излучение.

Энергия, которую Солнце передает на поверхность атмосферы радиацией, равна 1 350 Ватт / м²

(это солнечная константа). Однако, проходя через атмосферу, части этого излучения отражаются, поглощаются или рассеиваются, что значительно снижает это значение. Эта схема лучше всего объясняет нам это явление.

Схема 2: состав солнечного излучения-солнечное излучение

Это сокращение тем более сильно, что слой атмосферы велик. Таким образом, энергия, которую дает нам солнце, зависит от нескольких факторов, таких как толщина атмосферы, в которой мы находимся, или положение Солнца, и его значение достигает в лучших условиях от 900 до 1000 Ватт/м². Важно заметить, что без этого излучения Земля не была бы такой, какая она есть в настоящее время. Отметим, что Солнце является одним из факторов, вызывающих жизнь на Земле.

Ультрафиолетовое излучение

Схема 3: проникновение различных видов УФ-излучения в атмосферу (источник : <http://tpeuvcancer.over-blog.com/>)

Ультрафиолетовое излучение, исходящее от Солнца, может быть классифицировано на 3 типа ультрафиолетов:

- УФ-А с длиной волны 380 (это значение может незначительно отличаться в зависимости от источника) до 315 нанометров ($1\text{nm}=1 \times 10^9\text{meter}$),
- УФ-В с длиной волны от 315 до 280 Нм

- УФ-С, которые имеют длину волны от 280 до 200 Нм.

С другой стороны, только УФ-А и небольшая часть УФ-В достигают поверхности Земли, потому что, проходя через атмосферу, все УФ-С и большая часть УФ-В либо поглощаются, либо отражаются. В результате солнечная радиация, которую мы получаем, включает только 5% ультрафиолетов, причем эти 5% состоят на 95% из УФ-А и 5% из УФ-Б.

Передача энергии

Когда излучение проходит через атмосферный слой, оно сталкивается с молекулами и частицами, присутствующими в атмосфере. Оно может отклоняться от своей траектории, это явление атмосферной диффузии, или быть полностью или частично поглощенным. В последнем случае происходит передача энергии между излучением и молекулами, с которыми оно сталкивается. Поглощение излучения, которое уступает полностью или частично своей энергии, приводит, следовательно, к ослаблению сигнала в направлении распространения излучения. Молекула меняет электронную конфигурацию. Поглощенная энергия изменяет внутреннюю энергию молекулы, перемещая ее с уровня энергии E1 на более высокий уровень энергии E2. Схема ниже дает объяснение .

Различные типы солнечных коллекторов планы

Рассматривая исключительно физические явления, включенные в сенсоры, можно разделить их на две категории : активные и пассивные

Активные датчики: работая в генераторе, активный датчик обычно основан на его физическом эффекте, который обеспечивает преобразование в электрическую энергию из формы энергии в физическую величину, которую нужно собрать, тепловую, механическую или радиационную энергию.

Схема 4: поглощение фотона молекулой

Наиболее часто встречающиеся физические эффекты в инструментах :

-Термоэлектрический эффект: цепь, образованная двумя проводниками различной химической природы, соединения которых находятся при температурах T_1 и T_2 , является местом электродвижущей силы теплового происхождения $e(T_1, T_2)$.

- Пьезоэлектрический эффект: применение механического напряжения к некоторым так называемым пьезоэлектрическим материалам (например, кварцу) приводит к возникновению деформации и одного и того же электрического заряда разных знаков на противоположных гранях.

-Эффект электромагнитной индукции: изменение потока магнитной индукции в электрической цепи индуцирует электрическое напряжение (обнаружение прохождения металлического объекта).

-Фотоэлектрический эффект: выброс электрических зарядов в материю под воздействием светового излучения или вообще электромагнитной волны.

-Эффект Холла магнитное поле B и электрический ток I создают в материале разность потенциалов УН.

-Фотоэлектрический эффект: электроны и отверстия выделяются в непосредственной близости от освещенного рп-перехода, их смещение изменяет напряжение на его клеммах.

Пассивные датчики: обычно речь идет об импедансе, один из определяющих параметров которого чувствителен к измеренной величине. Изменение импеданса вытекает: либо из изменения размера датчика, это принцип работы большого количества датчика положения, потенциометра, подвижного сердечника индуктивности, конденсатора с подвижной арматурой. Либо деформация, вызванная силой или величиной, приводящей к ней, ускорение давления (арматура конденсатора, подверженная разнице давлений, датчик экстензометра, связанный с деформируемой структурой)

Схема 5: Принцип действия солнечного коллектора

Солнечное термальное хранение

солнечные системы, предназначенные для отопления зданий и домов, наиболее полные системы, которые могут удовлетворить потребности в отоплении почти на 100%, - это системы, оснащенные устройством хранения тепла.

Во время моих исследований мне было дано заметить, что почти в любой установке солнечные коллекторы, баллон для хранения, тепловой насос и по-

хороненные датчики являются основными компонентами omni для солнечной установки с подземным хранилищем, предназначенным для нагрева или охлаждения, как показано на следующих рисунках :

В связи с этим было сочтено полезным разъяснить роль каждого устройства в установке, но особый интерес будет уделяться закопанным вертикальным теплообменникам, которые являются инструментом для хранения тепла

Схема 6: многофункциональная экспериментальная солнечная геотермальная система в сочетании с тепловым насосом

Земля, являющаяся источником тепла, обладает тем преимуществом (например, над водой и воздухом), что не перемещается, что позволяет использовать ее также как накопитель тепла, либо как буферный резервуар (например, сбор тепла ночью, восстановление днем), либо как сезонный запас, забирая тепло зимой для отопления и пополняя летом за счет обновления помещений.

Аппликации
 - Тепловой насос

Бассейн тепловой насос позволяет продлить купальный сезон: в конце лета, в начале осени, весной, когда солнце еще недостаточно согревает воду. А в регионах, которые не очень теплые, это позволяет компенсировать отсутствие естественного солнечного света в летнее время.

Процесс нагрева декомпозируется следующим образом :

1-наружный воздух испаряет хладагент. Он превращает его в газ, проходя через испаритель.

2-испаренная жидкость сжимается и подвергается давлению в компрессоре, что повышает ее температуру.

3-нагретый и под давлением газ поступает в конденсатор, который будет нагревать входящую воду из бассейна.

Кстати, жидкость охлаждается, передавая свое тепло воде бассейна, а затем возобновляет свое жидкое состояние.

4-хладагент затем проходит через регулятор, где его давление будет уменьшаться, прежде чем вернуться в испаритель.

Схема 7: принцип теплового насоса

Солнечное кондиционирование воздуха

Существует два типа солнечных кондиционеров. Самый простой из них – классический кондиционер, работающий от фотоэлектрических солнечных панелей (вырабатывающих электроэнергию). Вторая система – это кондиционер с поглощением или адсорбцией: это термическое сжатие. На этот раз больше не требуется электричество (если не для циркуляторов), механическое сжатие заменяется тепловым сжатием, созданным за счет повышения температуры жидкости внутри. Тепло поступает от солнечных панелей, на этот раз тепловых. Затем этот процесс позволяет производить холод через жидкость, содержащуюся в блоке кондиционирования воздуха.

Очевидным преимуществом такого кондиционирования воздуха является пользование бесплатной энергией, обеспечиваемой солнцем. Таким образом, Вы резко сокращаете потребление энергии для кондиционера. Солнечное кондиционирование воздуха

Схема 8: солнечный кондиционер

Производство электроэнергии на основе солнца

Возобновляемые источники энергии, обеспечиваемые солнцем, ветром, земным теплом, водопадами, приливами или ростом растений, не создают или не создают отходов или загрязняющих выбросов. Они участвуют в борьбе с парниковым эффектом и выбросами CO_2 в атмосферу, способствуют рациональному управлению местными ресурсами, создают рабочие места. Солнечная энергия (солнечная фотоэлектрическая, солнечная тепловая), гидроэнергетика, ветер, биомасса, геотермальная энергия являются неисчерпаемыми потоками энергии по сравнению с «запасами энергии», полученными из разреженных месторождений ископаемого топлива: нефти, угля, бурого угля, природного газа.

В это время мы собираемся обратить особое внимание на солнечный источник энергии, то есть :

- солнечный фотоэлектрический,
- солнечный тепловой.

имеет то преимущество, что производство энергии совпадает со спросом, тем самым ограничивая использование хранения энергии и, следовательно, избегая излишнего увеличения счета.

Для систем, использующих фотоэлектрические панели, когда кондиционер не используется, электричество может быть перепродано через электрическую сеть или потреблено самостоятельно (в день, когда будет опубликован законопроект о самообеспечении). Фотоэлектрические технологии в настоящее время совершенствуются, таким образом, цена панелей резко снизилась.

Для систем, использующих тепловые панели, теплоотдача может использоваться круглый год для производства горячей воды и/или питания отопительной сети в зимний период. Увеличение использования одной панели позволяет сократить время окупаемости инвестиций.

Фотоэлектрический Солнечный, который непосредственно превращает солнечное излучение в электричество через панели, образованные полупроводниковыми ячейками фотоэлектрический (или фотоэлектрический) эффект заключается в преобразовании света в электричество. Он был открыт французским физиком Эдмоном Беккерелем в 1839 году и получил промышленное применение с 1954 года. Как это работает: электрический ток – это смещение электронов. Чтобы вызвать это смещение, фотоны (составляющие частицы света) будут возбуждать периферические электроны некоторых атомов полупроводниковых элементов. На практике фотоэлектрический элемент получает солнечный свет и превращает его в электричество через полупроводник, чаще всего кремний. Несколько ячеек составляют фотоэлектрический модуль, производящий постоянный ток, затем преобразованный в переменный ток инвертором. Модули могут использоваться на небольших установках или крупных электростанциях.

Схема 9: солнечная фотоэлектрическая система

Схема 10 : Как заработать на солнечной энергии в России

Солнечный тепловой, который улавливает тепло от солнца. Собранный тепло используется как такое или преобразуется в механическую энергию, а затем в электричество. В последнем случае речь идет о Солнечной термодинамике. Солнечное тепло - это производство тепла от солнечных лучей и его прямое использование. Это устройства, работающие при низких температурах (менее 100 °C) для использования в жилищном и третичном секторах (горячая вода и отопление) и для различных нужд промышленности. Сегодня это преобладающая доля солнечной

энергии в мире. Используются тепловые датчики, предназначенные для поглощения солнечного тепла и его возвращения в теплоноситель, который циркулирует в местах использования. Различные типы датчиков варьируются от самых простых для домашнего использования до самых сложных для промышленных предприятий. В наиболее распространенных целях это плоские датчики, состоящие из черного тела, поглощающего солнечную радиацию, теплоизолятора и стекла, обеспечивающего парниковый эффект. Повышение температуры по отношению к

окружающему воздуху может достигать +70 °С. имеются также воздушные датчики (например, для сушки в сельском хозяйстве) и датчики, не застекленные, резиновые или пластиковые, которые используются, в частности, для обогрева бассейнов. Вакуумные датчики подходят для промышленных применений, требующих высоких температур (очистка

скотобойни, пастеризация консервов и т. д.). Они состоят из вакуумных стеклянных трубок (для оптимальной теплоизоляции). Внутри приемник (называемый поглотителем) захватывает солнечную энергию и передает ее в жидкость.

Схема 11: солнечная тепловая система

Вывод :

Завершив эту работу, я вынужден был констатировать, что проектирование насосной системы PV требует хорошего знания принципов работы различных компонентов системы. Таким образом, исследования, проведенные в рамках этого проекта, позволили мне начать с определения размеров системы PV

на основе солнца и распределения воды по всему саду. Поэтому солнечная энергия представляет особый интерес для развивающихся стран: она может очень быстро и с оптимальными затратами улучшить условия жизни и продуктивность географически разрозненных домов.

Источники:

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire
- <https://e-cours.univ-paris1.fr/modules/ued/envcal/html/rayonnement/3-rayonnement-atmosphere/3-1-absorption-transmission-atmospherique.html>
- <https://www.futura-sciences.com>
- <https://www.leyton.com/blog-fr/?p=2583-solaire-photovoltaique-alimenter-voiliers-energie>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Climatisation_solaire
- www.schiffsampleb.com
- <https://myslide.ru/presentation/skachat-solnechnaya-radiaciya-i-ee-gigienicheskoe-znachenie>
- <https://zen.yandex.com/media/smartlife/kak-zarabotat-na-solnechnoi-energii-v-rossii-vlojiv-vsego-700-dollarov-ili-gde-bolshe-solnca-v-rossii-ili-evrope-5d79603b3642b600ad052a0a>